

MAKALAH PROJECT APLIKASI BASIS DATA

“SHOWROOM MOTOR DATABASE”

Disusun Oleh:

Kelompok 3-122C27

Melany Setia Astuti 12180047

Halima Tussadiyah 12182387

Rifqi Rofian Tanamas 12184301

Ridwan Maulana 12182502

Kornelius Jonathan Albin 12182502

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA (BSI) BSD

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab karena limpahan rahmat serta anugerah dari-Nya kami mampu untuk menyelesaikan makalah kami dengan judul “**SHOWROOM MOTOR DATABASE**” ini.

Selanjutnya dengan rendah hati kami meminta kritik dan saran dari pembaca untuk makalah ini supaya selanjutnya dapat kami revisi kembali. Karena kami sangat menyadari, bahwa makalah yang telah kami buat ini masih memiliki banyak kekurangan.

Kami ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada setiap pihak yang telah mendukung serta membantu kami selama proses penyelesaian makalah ini hingga rampungnya makalah ini.

Demikianlah yang dapat kami haturkan, kami berharap supaya makalah yang telah kami buat ini mampu memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Tangerang Selatan, Juni 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. KONSEP DASAR DATABASE.....	3
B. PENGERTIAN ERD DAN LRS	6
BAB II PEMBAHASAN	
A. PEMBUATAN DATABASE MELALUI COMMAND PROMPT.....	14
B. LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN DATABASE MENGGUNAKAN CMD	14
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	27
B. SARAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONSEP DASAR DATABASE

Data berasal dari bahasa latin yaitu *datum*, yang berarti item informasi. jika lebih dari satu datum (jamak) maka disebut dengan data. Jadi dapat disimpulkan data adalah bentuk jamak dari datum.

Database (Basis Data) Merupakan Kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan database dalam suatu informasi disebut dengan database System.

Suatu data didefinisikan sebagai kumpulan data yang disatukan didalam suatu organisasi. Organisasi tersebut data dikatakan sebagai company, bank sekolah - sekolah, universitas - universitas dan lain - lain. Maksudnya database digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan pada suatu lokasi tertentu. sehingga suatu data dalam organisasi tersebut dapat dieleminasi.

Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data didalam basis data supaya dirganasasikan sedemikian rupa, sehingga membentuk informasi yang lebih berkualitas.

1. KOMPONEN BASIS DATA

komponen didalam basis data ada 4 yang mendominasi :

a. Data

Ciri-ciri data didalam database :

- Data disimpan secara terintegrasi (integrated) : Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap (redundant)
- Data dapat dipakai secara bersama-sama (shared) : Masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan, untuk aplikasi yang berbeda.

b. Hardware (Perangkat Keras)

Terdiri dari semua perangkat keras komputer sebagai pengolahan database tersebut :

- Peralatan untuk menyimpan data base , yaitu second storage (Harddisk, CD, disket, flashdisk dll)
- Peralatan output & Input Device.
- Peralatan Komunikasi data

c. Software (Perangkat Lunak)

Berfungsi sebagai perantara (interface) antara pemakai dengan data fisik pada database. Software pada sistem database dapat berupa:

- DBMS (Database Management System) ,Menangani akses dalam database , sehingga proses tidak terlalu memikirkan penyimpanan dan pengolahan yang terlalu detail.
- Program - program aplikasi dan prosedur - prosedur.

d. User

Terbagi menjadi 4 klasifikasi :

a. Sistem Engineer

Yaitu tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual.

b. Database Administrator (DBA)

orang/tim yang bertugas mengelola system database secara keseluruhan.

c. Programmer

orang/tim membuat program aplikasi yang mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman

d. End user

orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh programmer.

2. TUJUAN PENGGUNAAN BASIS DATA

- Mencegah data redundancy dan inconsistency
- Mempermudah melakukan akses terhadap data
- Data isolasi
- Cegah concurrent access anomaly
- Masalah keamanan data
- Masalah integritas.

3. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

a. Kelebihan data base :

1. Terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi
2. Terpeliharanya keselarasan data
3. Data dapat dipakai secara bersama-sama
4. Memudahkan penerapan standarisasi
5. Memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan.
6. Terpeliharanya integritas data
7. Terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dari setiap aplikasi
8. Program / data independent

b. Kekurangan :

1. Mahal dalam implementasinya
2. Rumit/komplek
3. Penanganan proses recovery & backup sulit
4. Kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait

Sumber : (unknown, 2012)

B. PENGERTIAN ERD DAN LRS

1. Entity Relational Dagram (ERD)

Entity Relational Diagram atau *Diagram Hubungan Entitas* adalah proses hubungan antar *file* yang direlasikan dengan *relation key* yang merupakan *primary key* dari masing-masing *file*.

ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas, untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol.

2. Tahapan ERD

a. Tahap 1: Penentuan Entitas

Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang.

Pelanggan :

- Id_pelanggan (**primary key**)
- Nama
- Id_card
- No_id
- Alamat_id_card
- Alamat_tinggal
- Tempat_lahir
- Tgl_lahir
- Npwp
- No_hp
- Email
- Pekerjaan
- Status_perkawinan
- Jenis_kelamin
- Status_tempat_tinggal

Varian:

- Id_varian(**primary key**)
- Varian
- Jenis
- Model
- Spesifikasi

Pengunjung :

- Id_pengunjung (**primary key**)
- Nama_pengunjung
- Alamat
- No_hp_pengunjung
- Email_pengunjung

Produk :

- Id_produk (**primary key**)
- Id_varian
- Harga
- Stock

Pembelian :

- Kd_pembelian (**primary key**)
- Id_pelanggan
- Id_produk
- Tgl_beli
- Jml_beli

b. Tahap 2 : Penentuan Atribut

c. Tahap 3 : Penentuan Kardinalitas Relasi

tabel utama : pelanggan

tabel kedua : pembelian

relationship : one-to-one

attribute penghubung : id_pelanggan (FK id_pelanggan di pembelian)

tabel utama : produk

tabel kedua : varian

relationship : one to one

attribute penghubung : id_varian (FK id_varian di varian)

tabel utama : pembelian

tabel kedua : produk

relationship : many to one

attribute penghubung : Id_produk (FK id_produk di produk)

d. Tahap 4 : Pembuatan ERD

3. Logical Relational Structure (LRS)

Adalah Representasi dari struktur *record-record* pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan Kardinalitas, Jumlah Tabel dan *Foreign Key* sebagai berikut:

1. *One to One* : Relasi 1:1 akan membentuk 2 tabel
2. *One to Many* : Relasi 1:M akan membentuk 2 tabel
3. *Many to Many* : Relasi M:N akan membentuk 3 tabel

Sumber : (unknown, apa sih entity relational diagram erd, 2015)

Berikut ini tahapan LRS:

BAB II

PEMBAHASAN

A. PEMBUATAN DATABASE MELALUI COMMAND PROMPT

Command prompt adalah sebuah perintah berbasis DOS pada Windows OS (windows xp, windows 7) untuk memudahkan user berinteraksi dengan computer baik secara Online ataupun offline, untuk membantu atau sebagai alat bantu compiler dari berbagai baris perintah yang dimasukkan oleh user.

Sumber : (unknown, informasi perintah command prompt, 2013)

Command prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database.

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN DATABASE MENGGUNAKAN CMD

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan dalam pembuatan database:

1. Masuk ke command prompt. Kemudian ketik `cd c:\`, enter. Ketik `"xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p`, enter.


```
-P02 [Compatibility Mode].pdf - Adobe Acrobat Reader DC
dit View Window Help

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>cd c:\

c:\>"xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 2
Server version: 10.1.34-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

2. Ketik `create database showroom_motor_honda;`

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> create database showroom_motor_honda;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_12180047 |
| db_join_rental |
| db_latihan1 |
| db_latihan_dmi |
| db_les_private |
| db_perpusweb2 |
| information_schema |
| komik_cobal |
| komik_cobal |
| latihan |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| showroom_motor_honda |
| test |
+-----+
15 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> _
```

3. Ketik use showroom_motor_honda; . kemudian ketik show tables;

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
+-----+
| db_latihan1 |
| db_latihan_dmi |
| db_les_private |
| db_perpusweb2 |
| information_schema |
| komik_cobal |
| komik_cobal |
| latihan |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| showroom_motor_honda |
| test |
+-----+
15 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> use showroom_motor_honda;
Database changed
MariaDB [showroom_motor_honda]> _
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
+-----+
| db_perpusweb2 |
| information_schema |
| komik_cobai |
| komik_cobal |
| latihan |
| mysql |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| showroom_motor_honda |
| test |
+-----+
15 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> use showroom_motor_honda;
Database changed
MariaDB [showroom_motor_honda]> show tables;
Empty set (0.04 sec)

MariaDB [showroom_motor_honda]>
```

4. Buat tabel yang dibutuhkan dengan cara ketik : create table produk(id_produk varchar(7) not null, id_varian varchar(7) not null, model varchar(40), jenis varchar(15), spesifikasi varchar(100), harga int(12), stock int(3), primary key(id_produk));
Untuk membuat tabel selanjutnya dengan cara yang sama, hanya perlu mengganti nama nama tabel dan atribut nya saja.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\ASUS>cd c:\
c:\>"xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 10.1.34-MariaDB mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> use showroom_motor_honda;
Database changed
MariaDB [showroom_motor_honda]> create table produk(id_produk varchar(7) not null,
-> id_varian varchar(7) not null,
-> model varchar(40), jenis varchar(15),
-> spesifikasi varchar(100),
-> harga int(12), stock int(3),
-> primary key(id_produk));
Query OK, 0 rows affected (0.46 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]> _
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
-> model varchar(40), jenis varchar(15),
-> spesifikasi varchar(100),
-> harga int(12), stock int(3),
-> primary key(id_produk));
Query OK, 0 rows affected (0.46 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]> create table pelanggan(id_pelanggan varchar(7) not null,
-> nama varchar(40), id_card varchar(15), no_id int(16),
-> alamat_id_card varchar(100), alamat_tinggal varchar(100),
-> tempat_lahir varchar(40), tgl_lahir date,
-> npwp int(16), no_hp int(13), email varchar(40),
-> pekerjaan varchar(40), status_perkawinan varchar(15),
-> jenis_kelamin varchar(15), status_tempat_tinggal varchar(25),
-> primary key(id_pelanggan));
Query OK, 0 rows affected (0.56 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]>
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
MariaDB [(none)]> use showroom_motor_honda;
Database changed
MariaDB [showroom_motor_honda]> create table varian(id_varian varchar(7) not null,
-> varian varchar(100),primary key(id_varian));
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]> _
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
MariaDB [showroom_motor_honda]> create table pengunjung(id_pengunjung int(10) not null,
-> nama_pengunjung varchar(40),alamat varchar(80),
-> no_hp_pengunjung int(13),email_pengunjung varchar(40),
-> primary key(id_pengunjung));
Query OK, 0 rows affected (0.29 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]> _
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Query OK, 0 rows affected (0.29 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]> create table pembelian(kd_pembelian varchar(7) not null,
-> id_pelanggan varchar(7),id_produk varchar(7),
-> tgl_beli date,jml_beli int(7),
-> primary key(kd_pembelian));
Query OK, 0 rows affected (0.26 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]> _
```

- Untuk pengecek semua tabel sudah dibuat. Caranya dengan mengetik : show tables;

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Query OK, 0 rows affected (0.29 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda] create table pembelian(kd_pembelian varchar(7) not null,
-> id_pelanggan varchar(7),id_produk varchar(7),
-> tgl_beli date,jml_beli int(7),
-> primary key(kd_pembelian));
Query OK, 0 rows affected (0.26 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda] show tables;
+-----+
| Tables_in_showroom_motor_honda |
+-----+
| pelanggan |
| pembelian |
| pengunjung |
| produk |
| varian |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda]

```

- Untuk mengecek struktur tabel yang sudah dibuat. Caranya dengan mengetik : desc nama_tabel;

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
MariaDB [showroom_motor_honda] desc pelanggan;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pelanggan | varchar(7) | NO | PRI | NULL | |
| nama | varchar(40) | YES | | NULL | |
| id_card | varchar(15) | YES | | NULL | |
| no_id | int(16) | YES | | NULL | |
| alamat_id_card | varchar(100) | YES | | NULL | |
| alamat_tinggal | varchar(100) | YES | | NULL | |
| tempat_lahir | varchar(40) | YES | | NULL | |
| tgl_lahir | date | YES | | NULL | |
| npwp | int(16) | YES | | NULL | |
| no_hp | int(13) | YES | | NULL | |
| email | varchar(40) | YES | | NULL | |
| pekerjaan | varchar(40) | YES | | NULL | |
| status_perkawinan | varchar(15) | YES | | NULL | |
| jenis_kelamin | varchar(15) | YES | | NULL | |
| status_tempat_tinggal | varchar(25) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.24 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda] desc pembelian;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kd_pembelian | varchar(7) | NO | PRI | NULL | |
| id_pelanggan | varchar(7) | YES | | NULL | |
| id_produk | varchar(7) | YES | | NULL | |
| tgl_beli | date | YES | | NULL | |
| jml_beli | int(7) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.04 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda] desc pengunjung;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pengunjung | int(10) | NO | PRI | NULL | |
| nama_pengunjung | varchar(40) | YES | | NULL | |
| alamat | varchar(80) | YES | | NULL | |
| no_hp_pengunjung | int(13) | YES | | NULL | |
| email_pengunjung | varchar(40) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
5 rows in set <0.03 sec>
MariaDB [showroom_motor_honda]> desc produk;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk  | varchar(7)    | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_varian  | varchar(7)    | NO   |     | NULL    |       |
| model      | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| jenis      | varchar(15)   | YES  |     | NULL    |       |
| spesifikasi | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| harga      | int(12)       | YES  |     | NULL    |       |
| stock      | int(3)        | YES  |     | NULL    |       |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set <0.13 sec>
MariaDB [showroom_motor_honda]> desc varian;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_varian  | varchar(7)    | NO   | PRI | NULL    |       |
| varian     | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |       |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set <0.04 sec>
MariaDB [showroom_motor_honda]>

```

7. Kemudian isikan data pada masing masing tabel.

Tabel produk:

Insert into

produk(id_produk,id_varian,model,jenis,spesifikasi,harga,stock)values('PD11100','VR11100','Honda Beat','Scooter','108.2 cc,8.55 bhp,kick&electric','15750000','6') dst;

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.1.34-MariaDB mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> use showroom_motor_honda;
Database changed
MariaDB [showroom_motor_honda]> show tables;
+-----+
| Tables_in_showroom_motor_honda |
+-----+
| pelanggan                       |
| pembelian                       |
| pengunjung                      |
| produk                          |
| varian                           |
+-----+
5 rows in set <0.00 sec>
MariaDB [showroom_motor_honda]> desc produk;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk  | varchar(7)    | NO   | PRI | NULL    |       |
| id_varian  | varchar(7)    | NO   |     | NULL    |       |
| model      | varchar(40)   | YES  |     | NULL    |       |
| jenis      | varchar(15)   | YES  |     | NULL    |       |
| spesifikasi | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
| harga      | int(12)       | YES  |     | NULL    |       |
| stock      | int(3)        | YES  |     | NULL    |       |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set <0.04 sec>
MariaDB [showroom_motor_honda]> insert into produk
-> <id_produk,id_varian,model,jenis,spesifikasi,harga,stock>
-> values
-> ('PD11100','VR11100','Honda Beat','Scooter','108.2 cc,8.55 bhp,kick&elect
Query OK, 1 row affected <0.13 sec>

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
MariaDB [showroom_motor_honda] > select * from produk;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | id_varian | model | jenis | spesifikasi |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| PD11100 | UR11100 | Honda Beat | Scooter | 108.2 cc,8.55 bhp,kick&ele
ctric |
| PD11101 | UR11101 | Honda Beat | Scooter | 108.2 cc,8.55 bhp,kick&ele
ctric |
| PD11102 | UR11102 | Honda Beat | Scooter | 108.2 cc,8.55 bhp,kick&ele
ctric |
| PD11200 | UR11200 | Honda Vario 125 | Scooter | 125 cc,10.99 bhp,electric
|
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [showroom_motor_honda] > insert into produk
-> (id_produk,id_varian,model,jenis,spesifikasi,harga,stock)
-> values
-> (<'PD11201','UR11201','Honda Vario 125','Scooter','125 cc,10.99 bhp,electr
ic','20000000','2'),
-> (<'PD11300','UR11300','Honda CBR150R','Sport','149.16 cc,16.8 bhp,electric
','33800000','1'),
-> (<'PD11301','UR11301','Honda CBR150R','Sport','149.16 cc,16.8 bhp,electric
','34500000','2'),
-> (<'PD11302','UR11302','Honda CBR150R','Sport','149.16 cc,16.8 bhp,electric
','34700000','1'),
-> (<'PD11303','UR11303','Honda CBR150R','Sport','149.16 cc,16.8 bhp,electric
','37800000','2'),
-> (<'PD11304','UR11304','Honda CBR150R
Sport','149.16 cc,16.8 bhp,electric','38500000','2'),
-> (<'PD11305','UR11305','Honda CBR150R','Sport','149.16 cc,16.8 bhp,electric
','38700000','1'),
-> (<'PD11400','UR11400','Honda Revo','Moped','109.17 cc,8.79 bhp,engkol&lek
trik','15550000','4'),
-> (<'PD11401','UR11401','Honda Revo','Moped','109.17 cc,8.79 bhp,engkol&lek
trik','13850000','3'),
-> (<'PD11402','UR11402','Honda Revo','Moped','109.17 cc,8.79 bhp,engkol&lek
trik','15550000','1');
Query OK, 10 rows affected (0.36 sec)

```

Tabel varian:

```

MariaDB [showroom_motor_honda] > desc varian;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_varian | varchar(7) | NO | PRI | NULL | |
| varian | varchar(100) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.04 sec)

MariaDB [showroom_motor_honda] > insert into varian
-> (id_varian,varian)
-> values
-> (<'UR11100','Honda Beat CBS'),
-> (<'UR11101','Honda Beat CBS ISS'),
-> (<'UR11102','Honda Beat CW'),
-> (<'UR11200','Honda Vario 125 CBS'),
-> (<'UR11201','Honda Vario 125 CBS ISS'),
-> (<'UR11300','Honda CBR150R STD'),
-> (<'UR11301','Honda CBR150R RACING RED'),
-> (<'UR11302','Honda CBR150R MOTOGP EDITION'),
-> (<'UR11303','Honda CBR150R STD ABS'),
-> (<'UR11304','Honda CBR150R RACING RED ABS'),
-> (<'UR11305','Honda CBR150R MOTOGP EDITION ABS'),
-> (<'UR11400','Honda Revo CW'),
-> (<'UR11401','Honda Revo FIT'),
-> (<'UR11402','Honda Revo X');
Query OK, 14 rows affected (0.36 sec)
Records: 14 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Tabel pengunjung :

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
MariaDB [showroom_motor_honda]> desc pengunjung;
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field                | Type          | Null  | Key  | Default | Extra |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pengunjung       | int(10)       | NO    | PRI  | NULL    |       |
| nama_pengunjung     | varchar(40)   | YES   |      | NULL    |       |
| alamat              | varchar(80)   | YES   |      | NULL    |       |
| no_hp_pengunjung   | int(13)       | YES   |      | NULL    |       |
| email_pengunjung    | varchar(40)   | YES   |      | NULL    |       |
+----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.04 sec)

MariaDB [showroom_motor_honda]> insert into pengunjung
-> (id_pengunjung,nama_pengunjung,alamat,no_hp_pengunjung,email_pengunjung)
-> values
-> ('1900000001','Raihan Aditya','Greencove BSD','089623467809','raihan.adit
ya@gmail.com'),
-> ('1900000002','Selvia','Anggrek Loka BSD','087878564738','selvia27@yahoo.
com'),
-> ('1900000003','Anindita','Griya Jakarta','083845768102','anindita17@gmail
.com'),
-> ('1900000004','Tiara','Pondok Benda','081374890135','tiara.ara@gmail.com'
),
-> ('1900000005','Erina','Cipondok','089535093754','erina90@gmail.com'),
-> ('1900000006','Orland','Bukit Indah','085367001248','orland.orland@gmail.
com'),
-> ('1900000007','Putra','Pocis','089549014765','putrauta@gmail.com'),
-> ('1900000008','Agung','Lebak Bulus','087809347589','agung.gung@yahoo.com'
),
-> ('1900000009','Udin','Karawaci','087790467891','udin.namanya@gmail.com');
Query OK, 9 rows affected, 9 warnings (0.36 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 9
MariaDB [showroom_motor_honda]

```

Tabel pembelian :

```

MariaDB [showroom_motor_honda]> insert into pembelian
-> (kd_pembelian,id_pelanggan,id_produk,tgl_beli,jml_beli)
-> values
-> ('PJ19001','PL00001','PD11102','2019-04-17','1'),
-> ('PJ19002','PL00002','PD11201','2019-04-19','1'),
-> ('PJ19003','PL00003','PD11301','2019-04-20','1'),
-> ('PJ19004','PL00004','PD11305','2019-04-20','1'),
-> ('PJ19005','PL00005','PD11100','2019-04-23','1'),
-> ('PJ19006','PL00006','PD11200','2019-04-25','1'),
-> ('PJ19007','PL00007','PD11402','2019-04-29','1'),
-> ('PJ19008','PL00008','PD11102','2019-04-30','1');
Query OK, 8 rows affected (0.40 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

Tabel pelanggan :

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
+-----+-----+-----+-----+-----+
| PJ19001 | PL00001 | PD11102 | 2019-04-17 | 1 |
| PJ19002 | PL00002 | PD11201 | 2019-04-19 | 1 |
| PJ19003 | PL00003 | PD11301 | 2019-04-20 | 1 |
| PJ19004 | PL00004 | PD11305 | 2019-04-20 | 1 |
| PJ19005 | PL00005 | PD11100 | 2019-04-23 | 1 |
| PJ19006 | PL00006 | PD11200 | 2019-04-25 | 1 |
| PJ19007 | PL00007 | PD11402 | 2019-04-29 | 1 |
| PJ19008 | PL00008 | PD11102 | 2019-04-30 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.00 sec)

MariaDB [showroom_motor_honda] > insert into pelanggan
-> (<id_pelanggan,nama,id_card,no_id,alamat_id_card,alamat_tinggal,tempat_lahir,tgl_lahir,npwp,no_hp,email,pekerjaan,status_perkawinan,jenis_kelamin,status_tempat_tinggal>
-> values
-> (<'PL00001','Melany','KTP','3647283945678910','Pamulang','Pamulang','Jakarta','1994-12-19','717446562411000','089629924096','melany19@gmail.com','karyawan swasta','belum kawin','perempuan','sewa'>
-> (<'PL00002','Evan Junior','KTP','3584929291924560','Muncul','Muncul','Tangerang','1985-06-26','717446782411000','081267583432','evan.junior26@gmail.com','wiraswasta','kawin','laki-laki','rumah sendiri'>
-> (<'PL00003','Rifano Pramudita','KTP','3678571296000320','Pamulang 2','Pamulang 2','Tangerang','1980-06-06','664567892411000','089629723012','rifano.p@gmail.com','wiraswasta','kawin','laki-laki','sewa'>
-> (<'PL00004','Muhammad Sanny','KTP','3457586912948750','Pondok Pinang','Pondok Pinang','Jakarta','1993-01-20','667890457411000','085612871278','muhammad.sanny@gmail.com','karyawan swasta','belum kawin','laki-laki','sewa'>
-> (<'PL00005','Michelle Joan','KTP','6678123567980100','Bintaro','Bintaro','Tangerang','1990-05-18','717498658411000','089532132490','michelle.joan90@gmail.com','ibu rumah tangga','kawin','perempuan','rumah sendiri'>
-> (<'PL00006','Tara Andika','KTP','7789384627127430','BSD','BSD','Tangerang','1988-07-10','318946789411000','081349453219','andika.tara@gmail.com','karyawan swasta','kawin','laki-laki','sewa'>
-> (<'PL00007','Rifa Andini','KTP','8890123456721020','Cisauk','Cisauk','Bogor','1986-12-25','896758421411000','081294304958','rifano.andini25@gmail.com','wiraswasta','belum kawin','perempuan','sewa'>
-> (<'PL00008','Boby Samuel','KTP','3475899234678120','Gading Serpong','Gading Serpong','Tangerang','1987-04-10','667859124411000','088723458909','bobysamuel1@gmail.com','wiraswasta','kawin','laki-laki','rumah sendiri'>);
Query OK, 8 rows affected, 24 warnings (0.08 sec)
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 24

MariaDB [showroom_motor_honda] >

```

8. Untuk melihat isi data dari tabel dengan cara ketik:

Select * from nama_tabel;

Enter

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 24

MariaDB [showroom_motor_honda] > select * from produk;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_produk | id_varian | model | jenis | spesifikasi |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| PD11100 | UR11100 | Honda Beat | Scooter | 108.2 cc,8.55 bhp,kick&eletric |
| PD11101 | UR11101 | Honda Beat | Scooter | 108.2 cc,8.55 bhp,kick&eletric |
| PD11102 | UR11102 | Honda Beat | Scooter | 108.2 cc,8.55 bhp,kick&eletric |
| PD11200 | UR11200 | Honda Vario 125 | Scooter | 125 cc,10.99 bhp,electric |
| PD11201 | UR11201 | Honda Vario 125 | Scooter | 125 cc,10.99 bhp,electric |
| PD11300 | UR11300 | Honda CBR150R | Sport | 149.16 cc,16.8 bhp,electric |
| PD11301 | UR11301 | Honda CBR150R | Sport | 149.16 cc,16.8 bhp,electric |
| PD11302 | UR11302 | Honda CBR150R | Sport | 149.16 cc,16.8 bhp,electric |
| PD11303 | UR11303 | Honda CBR150R | Sport | 149.16 cc,16.8 bhp,electric |
| PD11304 | UR11304 | Honda CBR150R | Sport | 149.16 cc,16.8 bhp,electric |
| PD11305 | UR11305 | Honda CBR150R | Sport | 149.16 cc,16.8 bhp,electric |
| PD11400 | UR11400 | Honda Revo | Moped | 109.17 cc,8.79 bhp,engko&elektrik |
| PD11401 | UR11401 | Honda Revo | Moped | 109.17 cc,8.79 bhp,engko&elektrik |
| PD11402 | UR11402 | Honda Revo | Moped | 109.17 cc,8.79 bhp,engko&elektrik |
+-----+-----+-----+-----+-----+
14 rows in set (0.10 sec)

```

```

MariaDB [showroom_motor_honda]> select * from pembelian;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| kd_pembelian | id_pelanggan | id_produk | tgl_beli | jml_beli |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| PJ19001      | PL00001      | PD11102   | 2019-04-17 | 1         |
| PJ19002      | PL00002      | PD11201   | 2019-04-19 | 1         |
| PJ19003      | PL00003      | PD11301   | 2019-04-20 | 1         |
| PJ19004      | PL00004      | PD11305   | 2019-04-20 | 1         |
| PJ19005      | PL00005      | PD11100   | 2019-04-23 | 1         |
| PJ19006      | PL00006      | PD11200   | 2019-04-25 | 1         |
| PJ19007      | PL00007      | PD11402   | 2019-04-29 | 1         |
| PJ19008      | PL00008      | PD11102   | 2019-04-30 | 1         |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
MariaDB [showroom_motor_honda]> select * from pelanggan;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pelanggan | nama          | id_card | no_id | alamat_id_card | alam
at_tinggal | tempat_lahir | tgl_lahir | npwp | no_hp | email
pat_tinggal | pekerjaan    | status_perkawinan | jenis_kelamin | status_tem
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00001      | Melany       | KTP     | 2147483647 | Pamulang | Pamu
lang        | Jakarta     | 1994-12-19 | 2147483647 | 2147483647 | melany19@gmai
l.com      | karyawan swasta | belum kawin | perempuan | sewa
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00002      | Evan Junior  | KTP     | 2147483647 | Muncul   | Munc
ul         | Tangerang   | 1985-06-26 | 2147483647 | 2147483647 | evan.junior26
@gmail.com | wiraswasta    | kawin      | laki-laki | rumah send
iri
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00003      | Rifano Pramudita | KTP     | 2147483647 | Pamulang 2 | Pamu
lang 2     | Tangerang   | 1980-06-06 | 2147483647 | 2147483647 | rifano.p@gmai
l.com      | wiraswasta    | kawin      | laki-laki | sewa
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00004      | Muhammad Sanny | KTP     | 2147483647 | Pondok Pinang | Pond
ok Pinang | Jakarta     | 1993-01-20 | 2147483647 | 2147483647 | muhammad.sann
y@gmail.com | karyawan swasta | belum kawin | laki-laki | sewa
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00005      | Michelle Joan | KTP     | 2147483647 | Bintaro   | Bint
aro        | Tangerang   | 1990-05-18 | 2147483647 | 2147483647 | michelle.joan
90@gmail.com | Ibu rumah tangga | kawin      | perempuan | rumah send
iri
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00006      | Tara Andika  | KTP     | 2147483647 | BSD      | BSD
mail.com   | Tangerang   | 1988-07-10 | 2147483647 | 2147483647 | andika.tara@g
mail.com   | karyawan swasta | kawin      | laki-laki | sewa
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00007      | Rifa Andini  | KTP     | 2147483647 | Cisauk   | Cisa
uk         | Bogor       | 1986-12-25 | 2147483647 | 2147483647 | rifano.andini
25@gmail.com | wiraswasta    | belum kawin | perempuan | sewa
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PL00008      | Boby Samuel  | KTP     | 2147483647 | Gading Serpong | Gadi
ng Serpong | Tangerang   | 1987-04-10 | 2147483647 | 2147483647 | bobysamuell@g
mail.com   | wiraswasta    | kawin      | laki-laki | rumah send
iri

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
25@gmail.com | wiraswasta | belum kawin | perempuan | sewa
| PL00008 | Bobby Samuel | KTP | 2147483647 | Gading Serpong | Gadi
ng Serpong | Tangerang | 1987-04-10 | 2147483647 | bobbysamuell@g
mail.com | wiraswasta | kawin | laki-laki | rumah send
iri
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+
8 rows in set (0.00 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda] > select * from varian;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_varian | varian |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| UR11100 | Honda Beat CBS |
| UR11101 | Honda Beat CBS ISS |
| UR11102 | Honda Beat CW |
| UR11200 | Honda Uario 125 CBS |
| UR11201 | Honda Uario 125 CBS ISS |
| UR11300 | Honda CBR150R STD |
| UR11301 | Honda CBR150R RACING RED |
| UR11302 | Honda CBR150R MOTOGP EDITION |
| UR11303 | Honda CBR150R STD ABS |
| UR11304 | Honda CBR150R RACING RED ABS |
| UR11305 | Honda CBR150R MOTOGP EDITION ABS |
| UR11400 | Honda Revo CW |
| UR11401 | Honda Revo FIT |
| UR11402 | Honda Revo X |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
14 rows in set (0.00 sec)

```

```

MariaDB [showroom_motor_honda] > select * from pengunjung;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pengunjung | nama_pengunjung | alamat | no_hp_pengunjung | email |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1900000001 | Raihan Aditya | Greencove BSD | 2147483647 | raihan
.aditya@gmail.com |
| 1900000002 | Selvia | Anggrek Loka BSD | 2147483647 | selvia
27@yahoo.com |
| 1900000003 | Anindita | Griya Jakarta | 2147483647 | anindi
ta17@gmail.com |
| 1900000004 | Tiara | Pondok Benda | 2147483647 | tiara.
ara@gmail.com |
| 1900000005 | Erina | Cipondoh | 2147483647 | erina9
0@gmail.com |
| 1900000006 | Orland | Bukit Indah | 2147483647 | orland
orland@gmail.com |
| 1900000007 | Putra | Pocis | 2147483647 | putrau
ta@gmail.com |
| 1900000008 | Agung | Lebak Bulus | 2147483647 | agung.
gung@yahoo.com |
| 1900000009 | Udin | Karawaci | 2147483647 | udin.n
amanya@gmail.com |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.04 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda] >

```

9. Untuk menggabungkan tabel produk, tabel pembelian, dan tabel pelanggan dan membuat field total dengan cara ketik:

Select

```
pembelian.kd_pembelian,pembelian.id_pelanggan,pelanggan.nama,pembelian.id_produk,pembelian.tgl_beli,pembelian.jml_beli,(produk.harga*pembelian.jml_beli)as total
from pembelian inner join produk
on pembelian.id_produk=produk.id_produk inner
join pelanggan on pembelian.id_pelanggan=pelanggan.id_pelanggan;
```



```

C:\Windows\system32\CMD.exe - "xampp/mysql/bin/mysql.exe" -u root -p
MariaDB [showroom_motor_honda] > select pembelian.kd_pembelian,pembelian.id_pelanggan,pelanggan.nama,pembelian.id_produk,pembelian.tgl_beli,pembelian.jml_beli,(produk.harga*pembelian.jml_beli)as total
-> from pembelian inner join produk
-> on pembelian.id_produk=produk.id_produk
-> inner join pelanggan on pembelian.id_pelanggan=pelanggan.id_pelanggan;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| kd_pembelian | id_pelanggan | nama           | id_produk | tgl_beli      | jml_beli | total |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| PJ19001      | PL00001      | Melany         | PD11102   | 2019-04-17   | 1        | 15550000 |
| PJ19002      | PL00002      | Evan Junior    | PD11201   | 2019-04-19   | 1        | 20000000 |
| PJ19003      | PL00003      | Rifano Pramudita | PD11301   | 2019-04-20   | 1        | 34500000 |
| PJ19004      | PL00004      | Muhammad Sanny | PD11305   | 2019-04-20   | 1        | 38700000 |
| PJ19005      | PL00005      | Michelle Joan  | PD11100   | 2019-04-23   | 1        | 15750000 |
| PJ19006      | PL00006      | Tara Andika    | PD11200   | 2019-04-25   | 1        | 19200000 |
| PJ19007      | PL00007      | Rifa Andini    | PD11402   | 2019-04-29   | 1        | 15550000 |
| PJ19008      | PL00008      | Boby Samuel    | PD11102   | 2019-04-30   | 1        | 15550000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.12 sec)
MariaDB [showroom_motor_honda] >
```

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Database (Basis Data) Merupakan Kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.
2. ERD merupakan pemodelan basis data dengan menggunakan diagram relasi antar entitas, untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarannya digunakan beberapa notasi dan simbol.
3. LRS adalah Representasi dari struktur *record-record* pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas.
4. Command prompt dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk membuat database.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan dibuatnya makalah ini, mahasiswa jadi lebih mengetahui langkah langkah dalam pembuatan database.
2. Kepada seluruh pembaca kiranya memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan ini dapat berguna bagi pembaca maupun penulis.

DAFTAR PUSTAKA

(unknown, informasi perintah command prompt, 2013)

(unknown, Konsep Dasar Database, 2012)

(unknown, apa sih entity relational diagram erd, 2015)